

PAYVAND CHOKLARIGA TERMİK İSHLOV BERISH ORQALI PAYVAND CHOKI STRUKTURASI VA MEXANİK XOSSALARINI YAXSHILASH

¹Toirov Murtoza Shavkidinovich, t.f.f.d., dotsent.

²Karimov Komolxon Abbosovich, t.f.d., professor,

¹Navoiy davlat konchilik va texnologiyalar universitetining kafedra dotsenti.

²Toshkent davlat texnika universitetining kafedra professori.

Mashinasozlik sohasida ishlatiluvchi jihozlar salmogʻining 30-40% payvandlash texnologik jarayoni orqali olib boriladi. Payvandlab yugʻilgan mashina va mexanizmlarga qoʻyiluvchi asosiy talablardan biri, payvand choki atorfi hududlarida metall mikrostruktura(kristal panjara)sini issiqlik taʼsirida oʻzgarishini oʻrganishdan iborat. Oʻrganish jarayonida payvand choklarining nisbiy choʻzilish chegarasi σ_v va oquvchanlik chegarasi σ_t ni termik ishlov berish orqali oshirishdan iborat. *Payvand choklarining mustahkamlik chegarasi deb* - payvand choki mustahkamligini aniqlash uchun tayyorlangan namunani, maxsus dastgohda bir oʻqda yotgan chiziq boʻylab ornatib, belgilangan yuk asosida chozganda namunaning koʻndalang kesim yuzasi torayib, soʻng uzilishiga mustahkamlik chegarasi deb aytiladi va (σ_v , MPa) bilan belgilanadi. Maʼlumki payvand choklari sinov jarayonida qanchalik tez uzilsa demak bundan xulosa suki, sinalalayotgan hamunaning qattiqligi shunchalik yuqori bolib, mortlik darajasi ham shunchalik yuqori boʻladi (1-rasm, 1-jadval). [1,4]

a)

b)

c)

d)

e)

1-rasm. Payvand chokini nisbiy choʻzilish chegarasini aniqlash jarayoni:

a) laboratoriyada namuna oʻlchamlarini aniqlash, b) namunani dastgohga oʻrnatish, s) namunani uzilgan holati, d) termik ishlov berilmagan namunani nisbiy choʻzilishga sinab koʻrilgandan keyingi holati, e) termik ishlov berilgan namunani nisbiy choʻzilishga sinab koʻrilgandan keyingi holati

YOHI 13/45 payvandlash elektrodi bilan namunalarni payvandlab, namunalardan birini 860⁰S-870 ⁰C haroratda termik ishlov berib, ikkinchisini termik ishlov bermasdan nisbiy choʻzilish chegarasini aniqlash uchun Navoiy mashinasozlik zavodining markaziy laboratoriyasida sinab koʻrganimizda 2-rasmda koʻrsatilgan holatni kuzatdik va 1-jadvalda nisbiy choʻzilish qiymatlarini keltirib oʻtdik. [2,3]

Namunalarning chozilishga mustahkamlik chegarasi

2-jadval

Chozilishga mustahkamlik chegarasini korsatuvchi namunalarni soni	Parametrlarning haqiqiy qiymati	
		Termik ishlov berilmagan namunaning chozilishga mustahkamlik chegarasi,

	σ_v , MPa	σ_v , MPa
1	498	440
2	500	435
3	515	430

O'tkazilgan tajribalar natijasida shunday holat aniqlandiki, payvand chokining ikki tomonidan uzunligi 20mm.gacha bo'lgan hududda, metal strukturasi o'zgargan holati vujudga kelganligi aniqlandi va Brinell HB bo'yicha quyidagi qattqlik qiymatlar ahiqlandi (2,3-rasm, 2,3-jadval). [5]

2-rasm. Payvand choki va payvand choki atrofi qattqligini aniqlash uchun tayyorlangan namunaning umumiy korinishi: a) termik ishlov berilmagan namuna; b) termik ishlov berilgan namuna, c) payvand chokining sxematik ko'rinishi

Brinell o'lchov asbobi yordamida payvand choki va payvand choki atrofining qattqligi

Payvand chokida qoldirilgan chuqurlik diametri, (termik ishlov berilmagan namuna uchun)	Qattqlik HB	Payvand choki atrofida qoldirilgan chuqurlik diametri, (termik ishlov berilmagan namuna)	Qattqlik HB
Ø 2,8	160	Ø 3,2	121
Payvand chokida qoldirilgan chuqurlik diametri, (termik ishlov berilgan namuna uchun)	Qattqlik HB	Payvand choki atrofida qoldirilgan chuqurlik diametri, (termik ishlov berilgan namuna)	Qattqlik HB
Ø 3	140	Ø 3,4	104

3-jadval.

3-rasm. Payvand chokini sifatini ta'minlovchi omillarning sxematik shakli va payvandlash jarayonida haroratni o'zgarish grafigi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati.

1. Богатов А.А. Механические свойства и модели разрушения металлов: учебное пособие для вузов / А. А. Богатов. Екатеринбург: ГОУ ВПО УГТУ-УПИ, 2002.-329-230 с

2. ВСН 2-124-80 Инструкция по технологии сварки магистральных трубопроводов.

3. ВСН 171-84 Инструкция по технологии сварки контролю качества сварных соединений промышленных трубопроводов.

4. ГОСТ 1497 -84. Методы испытаний металлов на растяжение.

5. Фруцкий В. А. “Сварка трубопроводов” : учеб.-метод. комплекс для студентов специальности 1-70 05 01 / В. А. Фруцкий. – Новополюк : ПГУ, 2012. – 124 с.